

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ ТИЖОРАТ БАНКЛАРИДА КОМПЛАЕНС НАЗОРАТНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВА БОШҚАРШНИНГ АМАЛДАГИ ҲОЛАТИ

Жўрабоев Нўмон Элмурот ўғли

**Ўзбекистон Республикаси Банк-молия академияси
бизнесни бошқариш (Master of Business Administration-MBA)**

“Банк иши” мутахассислиги магистранти

Tel:990785630

numon5630@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6957612>

Аннотация

Мақолада Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида комплаенс-назорат тизимининг аҳамияти, комплаенс функциялари, комплаенс хизматини ташкил қилишнинг амалдаги ҳолати ёритилган. Тижорат банкларида комплаенс-назорат тизимини такомиллаштириш бўйича илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: комплаенс-назорат, комплаенс, комплаенс дастури, комплаенс аудити, комплаенс функция, риск менежмент, комплаенс риск, ички назорат.

Иқтисодиётнинг ривожланиши, давлат равнақи, қонун устуворлиги, фуқаролар турмушининг фаровонлиги, тижорат банкларининг ривожланиши давлат стратегиясининг муҳим калити ҳисобланади. Содда қилиб айтганда, давлатнинг ҳар бир фуқароси ўзини ишончли ҳис этиши, юртдошлар ва она ватанга садоқатли бўлиши, бу йўлда қатъий интизомга сўзсиз риоя қилиши адолат мезонларининг қай даражада устуворлигига боғлиқдир.

Сўнгги пайтларда республикамизда “комплаенс назорат” тизимини шакллантиришга эътибор кучаймоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 27 майдаги “Ўзбекистон Республикасида коррупцияга қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида”ги ПФ-5729- сон фармонида мувофиқ, “2019-2020 йилларда коррупцияга қарши курашиш Давлат дастури” қабул қилинган бўлиб, мазкур Дастурнинг 21-бандида Устав жамғармасида давлат улуши бўлган ташкилотларда коррупцияга қарши курашиш чораларини кучайтириш, жумладан:

- коррупцияга қарши курашиш «комплаенс назорат» (compliance control) тизимини жорий этиш ва унинг самарадорлигини мониторинг қилиш;

- коррупцияга қарши курашиш тегишли коррупцион стандарти (ISO 37001)га мувофиқ сертификатлаштириш тартибини ўрнатиш вазифалари белгиланган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2021 йил 2 мартдаги “Монополияга қарши комплаенс тизимини жорий этиш

чора-тадбирлари тўғрисида”ги 114-сонли қарорига мувофиқ, монополияга қарши комплаенс тизими:

- 2021 йил 1 январдан тажриба (синов) тариқасида давлат бошқаруви органлари, маҳаллий ижро этувчи ҳокимият органларида ҳамда тасдиқланган рўйхатга киритилган давлат иштирокидаги корхоналарда;

- 2022 йил 1 январдан табиий монополия субъектлари, товар ёки молия бозорида устун мавқега эга бўлган хўжалик юритувчи субъектлар, шунингдек, охириги уч йилда товар сотишдан олинган жами тушумининг ўртача йиллик миқдори 30 миллиард сўмдан ошадиган корпоратив буюртмачиларда жорий этилиши кўзда тутилган.

Шунга қарамай, комплаенс-назорат тизими таркибан ва мазмунан коррупция ва монополияга қарши комплаенсдан кенгроқ бўлиб, тижорат банкларининг халқаро тўлов тизимларига уланганлиги, риск ва тартибга солиш жиҳатидан аҳамиятини ҳисобга олиб, самарали комплаенсни бошқариш тизимини шакллантириш долзарб аҳамият касб этади.

Ўзбекистон Республикаси тижорат банкларида директорлар (кузатув) кенгаши пировардида истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бўйича қонунлар ва қоидаларга мувофиқлигини таъминлайдиган комплаенсни бошқариш тизимини ишлаб чиқиш ва бошқариш учун жавобгардир. Банк муассасасида комплаенсни бошқариш тизимининг муваффақияти маълум даражада унинг кенгаши ва юқори менежмент томонидан амалга оширилган ҳаракатларга асосланади.

Ҳусусан, банк ва унинг менежменти томонидан самарали комплаенсни бошқариш тизимини қўллаб-қувватлашга ва комплаенс учун ижобий муҳитни белгилашга содиқликни намойиш этиш учун амалга оширилиши мумкин бўлган асосий ҳаракатларга қуйидагилар киради:

комплаенс тўғрисида аниқ ва аниқ кутишларни намойиш этиш;

аниқ сиёсат баёноتلарини қабул қилиш;

етарлича ваколат ва жавобгарликка эга бўлган комплаенс бўйича ходимни тайинлаш;

муассаса фаолиятининг даражаси ва фаолияти мураккаблигига мос келадиган комплаенс функциялари учун ресурсларни тўғри тақсимлаш;

даврий комплаенс аудитини ўтказиш;

комплаенс бўйича ходим томонидан кенгашга мунтазам ҳисоботларни тақдим этиш.

Таъкидлаш лозимки, директорлар кенгаши ва юқори менежмент комплаенс бўйича етакчилиги ташкилотдаги назорат муҳитини белгилаб беради. Шундай экан, кенгаш ва юқори менежмент ўзларининг йиғилишларида комплаенс мавзуларини мунтазам муҳокама қилишлари керак. Улар муассаса ходимлари ва кенг жамоатчилик билан алоқа қилишда комплаенс масалаларини ўз ичига олиши керак. Муассаса раҳбарияти ва ходимлари кенгаш ва юқори менежмент учун комплаенс муҳим аҳамиятга эга эканлигини ва улар комплаенс ўзларининг кундалик фаолиятига интеграция қилишлари кутилаётганлигини аниқ тушунишлари керак. Бундан ташқари, комплаенс мавзуларидаги сиёсат баёнотлари муассаса қўллайдиган механизмлар учун асос яратади ҳамда раҳбарият ва ходимларга кенгашнинг комплаенс таъминлаш борасидаги мақсадлари тўғрисида аниқ тасаввур беради.

Ишончли комплаенс дастури банк муассасасининг самарали ва муваффақиятли ишлаши учун бизнес-режа каби жуда муҳимдир. Комплаенс дастури, ўз навбатида, қуйидаги таркибий қисмларни ўз ичига олади:

1. сиёсатлар ва процедуралар;
2. ўқитиш; мониторинг;
3. истеъмолчиларнинг шикояти бўйича жавоб.

Тижорат банклари бошқа молиявий муассасалар сингари одатда расмий, ёзма комплаенс дастурини тузишлари керак. Ушбу дастур тижорат банки комплаенс бўйича фаолиятни бошқариш учун режалаштирилган ва ташкиллаштирилган ҳаракатлардан ташқари, барча ходимлар учун ўқитиш ва маълумотнома воситаси бўлиб хизмат қиладиган муҳим манба бўлиб хизмат қилади. Яхши режалаштирилган, амалга оширилган ва сақланиб қолинган комплаенс дастури банк фаолиятига доир меъёрий ҳужжатларнинг бузилишини олдини олади ёки камайтиради, харажатларни тежашга имкон беради ва бу банк бизнеси учун ўта муҳимдир. Комплаенс дастурлари бир-бирига ўхшамайди ва уни ишлаб чиқиш ва расмийлаштиришда қатор омиллар ҳисобга олинади.

Хусусан: - муассаса ҳажми, филиаллар сони ва ташкилий тузилиши; муассасанинг бизнес стратегияси (масалан, улгуржи банк ёки чакана банк); маҳсулотлар турлари; муассаса жойлашган жой - унинг бош офиси ва филиаллари; бошқа омиллар, масалан, ташкилотнинг давлатлараро ёки

халқаро банк фаолиятида иштирок этиши. Айни пайтда, комплаенс дастурига расмий тус берилиши унинг самарадорлиги каби муҳим эмас. Бу, айниқса, дастур ёзма шаклда бўлмаслиги мумкин бўлган, аммо умумий комплаенсни таъминлайдиган самарали мониторинг тизими яратилган кичик муассасаларга тааллуқлидир. Бироқ, ходимларнинг кенгайиши ёки алмашинуви даврида ёзма комплаенс дастурининг аҳамияти ортади, чунки маълум билим ёки тажрибага эга бўлган шахслар энди муассаса билан бўлмаслиги ёки алоқа қилиш учун мавжуд бўлмаслиги мумкин. Расмийлик даражасидан қатъи назар, барча молия институтлари доимий комплаенсни таъминлаш учун ўзларининг комплаенс дастурларини фаол равишда бошқаришлари керак. Комплаенс фаолияти менежментнинг барча даражаларидан доимий мажбуриятларни талаб қилади ва бу муассаса кундалик бизнес фаолиятининг бир қисми бўлиши керак.

Самарали комплаенсни бошқариш тизимининг яна бир муҳим элементи – комплаенс аудитидир. Комплаенс аудити - бу банк муассасаси томонидан истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисидаги қонунлар ва қоидаларга мувофиқлик, ички сиёсат ва процедураларга риоя қилинишини мустақил равишда текширишдир. Аудит менежментга доимий комплаенсни таъминлашга ва комплаенс риски шароитларини аниқлашга ёрдам беради. Бу эса тижорат банки ички мониторинг тизимини тўлдиради ва самарадорлигига ижобий таъсир қилади. Банк кенгаши томонидан аудиторлик текшируви доираси ва текширувлар ўтказилиши даврийлиги белгиланиши керак. Бунда аудитнинг кўлами ва даврийлиги қуйидаги омилларни ҳисобга олиши керак:

турли муассаса ходимларининг тажрибаси ва тажрибаси;

комплаенс функциясини ташкил этиш ва штат бирликлари билан таъминлаш;

битимлар ҳажми;

тақдим этилаётган маҳсулотларнинг мураккаблиги;

истеъмолчилар томонидан келиб тушган шикоятлар сони ва тури;

филиалларнинг сони ва тури;

қўшимча филиал (лар) ни сотиб олиш ёки очиш;

муассаса ҳажми (катталиги);

муассаса ташкилий тузилмаси;

функцияларни учинчи томонга топшириш;

сиёсат ва процедураларнинг ёзма равишда белгиланганлиги ва батафсил баён этилганлиги даражаси;

- юқорида айтиб ўтилганлардан бирининг ўзгариши даврийлиги.

Аудиторлик текшируви йилига бир марта ўтказилиши ёки барча маҳсулотлар ва хизматлар, амалдаги барча операциялар ва барча бўлимлар ва филиалларга босқичмабосқич мурожаат қилинадиган жойда доимий равишда ўтказилиши мумкин. Аудиторлик текшируви банк томонидан ички имкониятдан фойдаланиб ўтказилиши ёки ташқи фирма ёки шахс билан, масалан, маслаҳатчи ёки бухгалтер билан шартнома тузилиши мумкин. Аудиторликни ташқи манбадан амалга оширадиган молия институти аудиторнинг талабларга риоя этилишини яхши билиши ва аудиторлик дастури амалдаги қонунчилик ва меъёрий ҳужжатларга асосланганлиги ҳамда кенг қамровли эканлигига ишонч ҳосил қилиши керак.

Хулоса

Ҳар қандай тижорат банкининг мавқеи ва бренд капитали унинг банк соҳасидаги қонунлар, стандартлар ва бошқа меъёрий ҳужжатларга риоя қилиши ва уни таъминлайдиган самарали комплаенс тизими мавжудлигига чамбарчас боғлиқ.

Фикримизча, республикада тижорат банкларида самарали комплаенс бошқариш тизимини шакллантириш учун қуйидагиларни амалга ошириш мақсадга мувофиқ:

1. комплаенс-назорат бўйича Банк кенгашининг ролини ошириш, унинг мажбуриятларини меъёрий ҳужжатларда аниқ акс эттириш зарур;
2. комплаенс-назорат самарадорлигини таъминлашга етарли ресурслар ажратилиши ва ташкилий тузилма шакллантирилиши керак;
3. комплаенс дастурини ишлаб чиқишда банк фаолияти кўлами, бизнес модели, рисклари даражаси ва молиявий хизматлар хусусиятлари ҳисобга олиниши лозим;
4. комплаенс дастурлари самарадорлигини баҳолаш мақсадида комплаенс аудитини ўтказишни ташкил этиш зарур.

Foydalanilgan adabiyotlar:

5. Жумаев Н.Х., Хошимов Э.А. (2020) Монополияга қарши комплаенс тизимини жорий қилиш ва ривожлантиришнинг устувор жиҳатлари// “Молия ва банк иши” электрон илмий журнали, III сон. май - июнь, Б.249-254. /
6. Масловских П.С. (2012) Совершенствование методики аудита внутреннего контроля в коммерческом банке: Дис. канд. экон. наук. Екатеринбург, 2012. 245 с. /
7. Edwards, J., & Wolfe, S. (2004) The compliance function in banks. Journal of Financial Regulation and Compliance, 12(3), 216–224.

doi:10.1108/13581980410810795 Naheem, M. A. (2016) Internal audit function and AML compliance: the globalisation of the internal audit function. Journal of Money Laundering Control, 19(4), 459–469. doi:10.1108/jmlc-05-2015-0020

8. Basel Committee (2005) Compliance and the compliance function in banks (<https://www.bis.org/publ/bcbs113.pdf>)